

Diseño del Programa de Riesgo Público para la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S.

Design of the Public Risk Program for the Company 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S.

Martha Lucia Vargas Villamizar
martha.vargas-v@uniminuto.edu.co

Blanca Johanna Pérez Fernández
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
bperezferna@uniminuto.edu.co
ORCID: 0000-0003-2366-0952

Resumen

El Riesgo Público para la presente investigación se consideró como el factor interno más importante entre la lista de peligros a los que se exponen los trabajadores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S, en especial quienes prestan servicios de conserjería, portería y oficios varios en las propiedades horizontales del área metropolitana de San José de Cúcuta. La metodología mixta de investigación fue la más idónea para recopilar y analizar la información, logrando mejores resultados por medio de la integración y triangulación de los métodos cuantitativo y cualitativo. El alcance de la investigación fue descriptivo y tuvo como objetivo principal el Diseño del Programa de riesgo público para la empresa. Los objetivos específicos permitieron identificar las actividades y acciones en las cuales quedaban expuestos al riesgo público los colaboradores; reconocer las medidas de intervención por parte de la empresa para minimizar el riesgo público y se realizó la propuesta de medidas de control o preventivas dirigidas a mitigar el riesgo público.

Palabras clave: Agresión; Autocuidado; Exposición; Factor de Riesgo; Riesgo Público.

Abstract

Public Risk for this research was considered as the most important internal factor among the list of hazards to which the workers of the company 3M Soluciones Integrales Generales S. A. S are exposed, especially those who provide services of concierge, porter and various trades on horizontal properties in the metropolitan area of San José de Cúcuta. The mixed research methodology was the most suitable for collecting and analyzing information, achieving better results through the integration and triangulation of quantitative and qualitative methods. The scope of the research was descriptive and the main objective was the Design of the Public Risk Program for the Company. The specific objectives allowed the identification of activities and actions in which employees were exposed to public risk; the recognition of intervention measures by the company to minimize public risk and the proposal of control or preventive measures aimed at mitigating public risk. public.

Keywords: Aggression; Self-care; Exposure; Risk factor; Public Risk.

INTRODUCCIÓN

El riesgo público se puede definir como esa serie de situaciones peligrosas a las que se encuentran expuestos los trabajadores mientras ejercen sus funciones en su lugar de trabajo, siendo el factor de condiciones de seguridad el del nivel más alto en el que quedan inmersos los trabajadores principalmente en lo tendiente a temas de inseguridad como agresiones verbales, agresión física, hurto y amenazas, situaciones que terminan poniendo en juego la integridad física del colaborador, por esta y otras razones, las conductas violentas son las más frecuentes en el mundo moderno en el que se hace necesario que las empresas y organizaciones tengan seguridad en sus empresas. De acuerdo con los datos reportados por la Alcaldía de San José de Cúcuta (2023) en el Boletín de Indicadores de Seguridad, se evidencia una variación del 22% en el hurto a residencias comparando los datos del I semestre 2022 y el I semestre 2023.

La clasificación de los riesgos laborales en Colombia se realiza de acuerdo al nivel de exposición del trabajador, pero también directamente por los factores que los generan, cabe manifestar que no son los mismos riesgos a los que se ve expuesto un trabajador en una oficina, que a los que se expone un colaborador que realiza sus actividades laborales en espacio abierto o a la intemperie, ya que cada situación es totalmente diferente y se debe manejar desde el punto de vista de las condiciones ambientales hasta los factores de seguridad.

En base a lo anterior, se evidencia que el riesgo público puede manifestarse de diferentes formas como lo son: las asonadas, el atraco, robos o hurtos, atentados, extorsiones, desorden público y secuestros, entre otras, por lo tanto, se debe definir responsabilidades frente a la prevención, mitigación y manejo de este riesgo. “En este escenario, los riesgos laborales serán cada día mayores y en particular los factores generadores del Riesgo Público, considerando el bajo impacto que para los programas de salud laboral y de gestión del riesgo representan actualmente” (Ministerio del Interior, 2022, p. 2), a este panorama se suma el creciente nivel de exposición, el desempleo, la migración, la informalidad, y otros factores frente a este tipo de riesgos.

Los trabajadores que realizan desplazamientos dando cumplimiento a funciones o actividades diarias laborales, y quienes se ven expuestos a riesgos públicos, se le es necesario determinar qué actividades y tareas son críticas, conocer e identificar los riesgos los cuales podrían ocasionar pérdidas o hasta la muerte. “El Riesgo Público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas y/o contra comunidades” (Ministerio del Interior, 2022, p. 4), en lo referente a los factores relacionados con riesgo público e identificación de amenazas tiene tres orígenes:

Riesgo de origen técnico: Incendios, explosiones, escape de vapores tóxicos, contaminación radioactiva, colapso estructural, calles en mal estado, fallas de equipos y sistemas, accidentes de tránsito, intoxicación alimentaria, fuga de gas etc.

Riesgo de origen social: Desórdenes civiles, atentados, terrorismo, asaltos, balas perdidas, incursiones guerrilleras, etc.

Riesgo de origen natural: Movimiento sísmico, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones, maremotos, huracanes, etc. (Ministerio del Interior, 2022, pág. 5).

Un protocolo o programa para el manejo de riesgo público señala que todos los trabajadores, deben conocer, relacionar e implementar determinadas reglas e instrucciones que son el lineamiento por seguir, con la finalidad de trabajar hacia el cumplimiento de las actividades, pero mitigando los riesgos contra la vida e integridad personal y colectiva. Además, mediante el Protocolo para el Manejo de Riesgo Público, se obtuvo herramientas y mecanismos que permitieron proponer estrategias preventivas y correctivas, con el fin de contribuir a la prevención y control eficaz de la prevención del riesgo público (Ministerio del Interior, 2022).

El Ministerio de Trabajo (2015) mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo busca la aplicación de medidas que garanticen el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos presentes en la empresa u organización. Además, este último aspecto es un estándar mínimo que le aplica a toda organización (Ministerio de Trabajo, 2019).

Por tal motivo, el principal eje de la seguridad y salud en el trabajo gira en torno a la prevención la cual se enfoca en disminuir la probabilidad de ocurrencia y afectación de situaciones por riesgo público, identifica, establece y prioriza esa capacidad de respuesta del personal de manera individual, colectiva e institucional, frente al manejo/control de los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades rutinarias y no rutinarias.

Por medio de un análisis detallado se logró determinar que el Riesgo Público está asociado principalmente a factores que resultan de las problemáticas sociales en especial de la inseguridad, lo que finalmente deriva en situaciones peligrosas como agresiones físicas intencionales, violencia verbal, hurto, etc., en el mismo orden de ideas se ve materializado a diario en actos por lo general delictivos en los que quedan inmersos los trabajadores ya sea de manera directa o indirecta, pero el resultado siempre se va a ver reflejado en la afectación directa de los intereses e integridad física de los colaboradores, generando en muchos casos lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

El diseño de este programa en riesgo público fue determinar el rol de facilitador con el objetivo de prevenir los peligros/riesgos y mitigar sus consecuencias, seguir educando tanto a la población trabajadora como a la comunidad que reside y a los visitantes habituales de las propiedades horizontales donde se presta el servicio de conserjería de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S., además de reconocer los escenarios en que se ven involucrados los trabajadores durante actividades rutinarias y tener el manejo preventivo frente a situaciones adversas.

DESARROLLO

Objetivo General y específicos.

Como objetivo general para desarrollar esta investigación se consideró Diseñar el programa de riesgo público en la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S ubicada en la ciudad San José de Cúcuta, Norte de Santander, para dar cumplimiento a este propósito se plasmaron tres (3) objetivos específicos los cuales fueron:

Identificar las actividades y acciones que desarrollan los trabajadores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S en la cual se ven expuestos al riesgo público;

Reconocer cuáles son las medidas de intervención que lleva a cabo la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S para minimizar el riesgo público; y

Realizar una propuesta de medidas de control o preventivas dirigidas a mitigar el riesgo público.

METODOLOGÍA

Para la investigación se empleó un enfoque mixto, se logró una acertada comprensión del problema planteado, además esta metodología mixta de investigación fue más idónea para recopilar, analizar y se pudo por medio de la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo lograr mejores resultados, ya que el primero derivó en información cerrada al analizar los datos estadísticamente, a través de la encuesta para responder la pregunta problema y poder probar hipótesis; y el enfoque cualitativo resultó en información abierta que se obtuvo a través de la entrevista para analizar por separado y poder conocer la diversidad de ideas reunidas en los instrumentos aplicados, razón por la cual el enfoque mixto fue pertinente al igual que viable para esta investigación porque se necesitó tener una comprensión acertada del problema y cada uno de estos métodos por separados no son suficientes para resolver el problema, por lo que fue fundamental realizar en su momento una triangulación de los enfoques que permitió identificar todos los aspectos del fenómeno con mayor precisión al estudiarlo desde diferentes puntos de vista.

El alcance fue de tipo descriptivo debido a que se identificó los factores y circunstancias a las que se encuentran expuestos de manera recurrente ante el riesgo público los conserjes de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S., además de analizar las medidas de

intervención para la mitigación de este ya implementadas y las medidas de control que fortalecerán el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en este factor de riesgo. A su vez esta investigación se apoyó en un alcance exploratorio, en su texto el proceso de la investigación, refiriéndose a las investigaciones de tipo exploratorio manifiesta que este tipo de investigaciones se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido y cuando aún sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad, basado en ello este proyecto tiene características de investigación exploratoria para profundizar el tema del riesgo público al que se exponen diariamente los conserjes de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S, y familiarizarse con el contexto a la hora de enfrentar dicho riesgo (Sabino, 1992).

Población y muestra.

La población pertenece a la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S., conformada por 19 individuos los cuales comparten características laborales en común, la cual está compuesta por 11 conserjes, 2 jardineros, 2 piscineros, 2 administrativos, 1 analista en Seguridad y Salud en el Trabajo y 1 un contador, siendo un tipo de población finita lo que permite contar y estudiar con mayor facilidad a sus integrantes, para analizar los datos recabados referentes a las características comunes y diversos propósitos que comparte la población objeto de la investigación; y finalmente la muestra comprende la selección del 100% de la población sujeto del presente estudio, en este orden de ideas, se aplicó los instrumentos a la totalidad representativa de la población, por lo cual se tomó como muestra a las 19 personas que se desempeñan como empleados de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S. siendo este muestreo la herramienta más idónea para crear directrices que permitan conocer más a la población estudiada, pero también tomar acciones acertadas, obtener conclusiones específicas y evitar el riesgo que se corre de obtener resultados sesgados.

Fuentes de información.

Con el objetivo de identificar los riesgos públicos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S. se utilizaron fuentes de información primaria que proviene del resultado que se obtuvo luego de la aplicación del instrumento o mecanismo persuasivo de recolección de información, que constaba de una encuesta sociodemográfica estructurada con enfoque cuantitativo y con énfasis en el factor de riesgo público, construida a través de la plataforma Google, con la cual se investigó el problema haciendo preguntas cerradas en formato de encuesta detallada y que se realizó en dos (2) secciones, además se aplicó una entrevista semi estructurada con preguntas abiertas y cerradas, conversación guiada entre investigador y trabajador entrevistado, con el fin de que los colaboradores retroalimentaran el tema del factor de riesgo público y aportaran ideas para implementar medidas de prevención y mitigación de este riesgo.

Y las fuentes secundarias empleadas fueron la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la teoría, las cuales fueron tomadas principalmente de

internet, proyectos de grado relacionados con el tema, estadísticas nacionales, departamentales y regionales y se empleó Normas APA 7ed. para la elaboración de trabajos de grado.

Para el uso del instrumento de recopilación de información (encuesta), primero se procedió al proceso de validación, se asignaron 3 evaluadores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales mediante un documento denominado “Herramienta de valoración de expertos”, realizaron su respectiva calificación, anotaciones y sugerencias en cuanto al instrumento de análisis cuantitativo, que fue la encuesta de perfil sociodemográfico con énfasis en riesgo público, tomando en consideración las apreciaciones realizadas y la ampliación de las preguntas con el fin de lograr el objetivo.

RESULTADOS

Una vez validadas las preguntas en su totalidad tanto de encuesta como de entrevista se proceden a hacer visitas de campo y a compartir el enlace a través del grupo de WhatsApp de la empresa para que los colaboradores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S. diligenciarán la encuesta para identificar las actividades y las acciones de los trabajadores que se ven expuestos a riesgo público.

Inicialmente, se aplicó la encuesta sociodemográfica con énfasis en el factor de riesgo público, instrumento que estuvo conformado por un total de 36 preguntas y se estructuró en dos secciones: perfil sociodemográfico y riesgo público, el diligenciamiento de la encuesta por la población objeto de estudio tomó 5 días, contando con la autorización tanto de la empresa como de los trabajadores para su aplicación (Consentimiento informado).

Tabla 1. Análisis de datos perfil sociodemográfico

<i>Variable</i>	<i>Ítem</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Variable</i>	<i>Ítem</i>	<i>Porcentaje</i>
Género	Masculino	89,5%	Tiene hijo(s)	Si	73,7%
	Femenino	10,5%		No	26,3%
Edad	18-20 años	5,2%	No. Personas a cargo	Ninguna	21,1%
	21-30 años	21,1%		1-3 personas	57,9%
	31-40 años	36,8%		4-6 personas	21,1%
	41-50 años	21,1%	Cargo	Operativo	77,8%
	Más de 51 años	15,8%		Administrativo	22,2%
Escolaridad	Primaria	21,1%	Antigüedad en el cargo actual	Menos de 1 año	15,8%
	Secundaria	36,8%		1 año	21,1%

	Técnico	15,8%		2 años	15,8%
	Universitario	26,3%		3 años	10,5%
Estrato socioeconómico	1	42,1%	Tipo de contratación	4 años o más	36,8%
	2	26,3%		Indefinido	36,8
	3	21,1		Fijo	52,6%
	4	10,5		OPS	10,5%
Tipo de vivienda	Propia	21,1%	Estado civil	Soltero/a	36,8%
	Familiar	52,6%		Casado/a	26,3%
	Arrendada	26,3%		Unión libre	36,8%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Análisis de datos Riesgo Público (RP)

<i>Variable</i>	<i>Ítem</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Variable</i>	<i>Ítem</i>	<i>Porcentaje</i>
Conocimiento del Riesgo Público	Si	100%	Capacitación en RP	Si	78,9%
	No	0%		No	21,1%
Capacitación en primeros auxilios	Si	78,9%	Programa de prevención y control del RP	Si	57,9%
	No	21,1%		No	42,1%
Canales de comunicación ante una eventualidad de RP	Si	78,9%	Canales de comunicación empleados por la empresa	Carteleras	11,1%
	No	21,1%		Chat	66,7%
Factores relacionados con RP presentes en la actividad laboral	Agresiones físicas	31,6		Se siente seguro en su lugar de trabajo	Reuniones grupales
	Violencia verbal	63,2%	Si		78,9%
	Hurto	5,2%	No		21,1%

Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la encuesta, permitió llegar a la conclusión de que los factores de riesgo público más relevantes a los que se ven expuestos los trabajadores son las agresiones verbales, la violencia física y las amenazas, y los hurtos.

El segundo instrumento aplicado para desarrollar el objetivo 2 fue una entrevista semi estructurada con 20 preguntas abiertas de libre respuesta dirigida a cada uno de los colaboradores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S., con la cual se logró a través de los resultados obtenidos identificar las condiciones de seguridad y reconocer las medidas de intervención que implementa la empresa para mitigar el riesgo público.

Se analizó la totalidad de las respuestas recopiladas en los audios grabados de los 19 participantes atendiendo los aspectos principales planteados en la investigación como el conocimiento y percepción sobre el factor de riesgo público, participación, implicación y acción durante situaciones de exposición a dicho factor; y por último las opiniones, recomendaciones o sugerencias desde la perspectiva de los operadores que se ven expuestos al riesgo público cumpliendo sus tareas acordes a sus funciones laborales.

Análisis entrevista cualitativa. Como resultado se obtiene que el 70% de la totalidad de los encuestados, contestaron tener conocimiento básico y elemental sobre el tema del riesgo público y el 30% manifestaron no tener conocimiento o no tienen claro el tema. El 100% de los encuestados aducen no haber recibido capacitación sobre prevención y mitigación de situaciones peligrosas de riesgo público, por el contrario, mencionan temas de capacitación como manejo de extintores o primeros auxilios.

El 22% reconocen haber sido partícipes en situaciones peligrosas de riesgo público principalmente en actividades presentadas en labores de portería en situaciones de agresiones verbales por parte de residentes y visitantes, quienes aseguran haber mantenido la calma y el 78% dijeron no haber participado en una situación de riesgo público. El 58% de los encuestados contestaron no sentirse seguros en su lugar de trabajo y las circunstancias giran en torno al manejo o llamados de atención a los residentes y visitantes cuando existe un evento o fiesta, especialmente en el turno nocturno, como también el control del ingreso a la zona de parqueadero en ocasiones amenazas dirigidas a la empresa que recaen sobre los trabajadores, no obstante, el 40% restante contestaron sentirse seguros en su puesto de trabajo.

El 74% de los encuestados nunca se ha visto involucrado en una situación de riesgo público, mientras que el 26% restante, si han estado involucrados en situaciones de riesgo público, 4 se han visto involucrados en situaciones de violencia verbal, y 1 trabajador en agresión física. Se indagó sobre ¿Qué haría usted durante una situación peligrosa que ocurra en su puesto de trabajo relacionada con el riesgo público? Para ello se obtuvo que el 50% de los encuestados optan por llamar al cuadrante más cercano, el 32% contestaron que mantendrían la calma, el 16% manifestaron que darían manejo verbal a la situación, y el 2% respondió que actuaría dependiendo de las capacitaciones que le hayan dado si se llega a presentar alguna situación de riesgo público.

Se preguntó a la población de participantes sobre ¿Qué temas de riesgo público se debe capacitar? y el 37% contestaron que desea recibir capacitación en cuanto a las relaciones interpersonales con los residentes y visitantes, el 11% señalaron en recibir capacitaciones en atención al ciudadano, el 11% requieren capacitación en manejo de portería, el 16% requieren capacitación sobre el trato a personas, el 11% capacitación en atención de emergencias y el 1% en técnicas de defensa personal.

Al efectuar un sondeo sobre si las tareas que realiza en el puesto de trabajo lo dejan expuesto a una situación de riesgo público, se obtuvo que el 68% contesta que sí, señalaron las actividades asociadas al manejo de portería, en actividades de limpieza o mantenimiento en escenarios deportivos y durante el desplazamiento hacia los lugares de trabajo, no obstante, el 32% contestó que ninguna tarea en función de su actividad lo deja expuesto a situaciones de riesgo público. El 95% de los encuestados contestaron que las medidas que se deben implementar son más capacitaciones al tema en general de riesgo público, se requiere más personal de apoyo, y manifestaron que una acción de mitigación es la dotación, como elementos o armas no letales para la seguridad.

Igualmente se solicitó al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, a la cual se le realizó una minuciosa revisión documental y se pudo observar que primeramente la última actualización data de diciembre de 2022 y la misma no tiene clasificado dentro de sus peligros el factor del riesgo público (3M Soluciones Integrales Generales S.A.S, 2022), por lo cual no se pueden detectar las medidas de intervención, acciones y control de la prevención del riesgo público y que se hace aún más importante incorporar una metodología para identificar los peligros y riesgos asociados a este factor (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2012).

Finalmente dando cumplimiento al objetivo específico 3, y con base en la revisión de la información recolectada mediante la aplicación de los instrumentos, de la interacción personal con los colaboradores y empleador, de los resultados y los análisis, se ve la necesidad que de manera inmediata se proceda a crear e implementar estrategias concretas que aborden de manera importante y recurrente el control y la prevención que se le debe dar al tema del factor de riesgo público, mitigando situaciones peligrosas que se puedan presentar dentro del ámbito laboral principalmente donde se involucren los colaboradores con funciones de conserjería de la empresa, y a su vez ayudará a fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que implementa y ejecuta la empresa en la actualidad, algunas de estas medidas de intervención que se recomiendan adoptar y poner en práctica son las siguientes:

- Crear, estructurar y poner en funcionamiento de manera inmediata, un comité de riesgo público al que se le atribuya la responsabilidad de garantizar la adecuada identificación, evaluación y manejo de los riesgos públicos a los que están expuestos los colaboradores.

- Capacitar con mayor frecuencia a los colaboradores con el objetivo de abordar detalladamente los temas de prevención de riesgo público.
- Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa.
- Establecer conjuntamente entre el empleador y el trabajador una línea de actuación directa para fortalecer la percepción y la cultura del riesgo público.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base al análisis que se realizó a la información obtenida, la cual fue suministrada directamente por los colaboradores de la empresa 3M Soluciones Integrales Generales S.A.S. y recopilada a través de los instrumentos de recolección de información pertinentes para la presente investigación, se logró identificar que en efecto las actividades laborales donde se presenta el nivel más alto de exposición a una posible situación peligrosa de riesgo público (agresión verbal o violencia física) por parte de una persona en alto grado de exaltación, son las tareas que se relacionan directamente con las funciones que ejercen los conserjes en la portería, principalmente durante el turno nocturno.

Actividades las cuales radican principalmente en el control de ingreso, salida y registro de personas particulares, residentes, visitantes, domiciliarios, etc., a las propiedades horizontales que se encuentran bajo su custodia, sobre todo si la persona se encuentra bajo los efectos del alcohol, bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica o en un alto nivel de exaltación lo cual conlleva a no tener disposición de acatar el procedimiento; así mismo se identificó que existe gran probabilidad de que ocurra una situación de riesgo público en la responsabilidad de controlar el tráfico de vehículos automotores, motocicletas y bicicletas en la portería, sin embargo, de acuerdo con los resultados presentados se indica que el 58% de los encuestados manifestaron sentirse inseguros en su puesto de trabajo.

También se logró reconocer que aunque el 66.7% de la totalidad de los encuestados dicen tener conocimiento sobre la existencia de un comité de riesgo público en la empresa, no obstante durante la investigación sobre los controles que se implementan para la mitigación de situaciones de riesgo público, se evidenció como resultado de que en realidad la empresa actualmente no tiene conformado dicho comité dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, motivo por el cual posiblemente por un error de desconocimiento los colaboradores pudieron haber confundido su respuesta; pero en realidad actualmente la empresa carece de este comité de riesgo público como se evidenció en la respuesta que el 33.3% manifestó no tener conocimiento de algún comité relacionado con el tema de riesgo público.

Finalmente, se puede concluir que los resultados obtenidos indicaron con claridad que no solo existe la necesidad, la pertinencia y la conducencia de mejorar las acciones adoptadas

hasta el momento por parte de la empresa para la prevención y mitigación del factor de riesgo público, sino que éstas se deben complementar con otras medidas las cuales deben ser puestas en práctica en base a las opiniones, recomendaciones o sugerencias por parte de la planta de personal operativa y administrativa, con el fin de garantizarle mayor seguridad, protección, bienestar físico, mental y social a los trabajadores.

Se recomienda la importancia de la puesta en marcha de todas y cada una de las medidas que estipula el programa para el manejo de riesgo público, mediante la aplicación de los procedimientos dispuestos para ello, se le debe hacer un seguimiento periódico y constante dentro del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior surge de la importancia de periódicamente hacer revisión de situaciones peligrosas de riesgo público, con la finalidad de monitorear correctamente y poder hacerle frente a esos factores que afectan la integridad física y el bienestar de los colaboradores en su puesto de trabajo.

Es indispensable implementar la realización de un programa dirigido por un capacitador con experiencia en el tema de riesgo público e idóneo para la temática, con el objetivo de inculcar la importancia de la cultura de prevención y manejos de riesgos públicos, para lo que se debe incluir principalmente el tema de la mitigación de los factores de riesgo público, el cual debe ser estructurado en base a la sugerencia e ideas propuestas por la población objeto del estudio, resultando importante dejar evidencia de las actividades y a su vez éstas deben estar acompañadas de la divulgación del programa para la prevención del riesgo público. De igual manera se sugiere que la empresa amplíe los canales de comunicación con el objeto de que haya prontitud y adecuado manejo si se presenta una emergencia.

Referencias

3M Soluciones Integrales Generales S.A.S. (2022). *Matriz de peligros*.

Alcaldía de San José de Cúcuta (2023). *Boletín de Indicadores de Seguridad Primer*

Semestre 2023. <https://cucuta.gov.co/boletin-de-indicadores-de-seguridad-primer-semester-2023/>

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC (2012). *Guía*

Técnica Colombiana GTC 45: 2012.

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcelaVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf>

Ministerio del Interior (2022). *Protocolo para el manejo de riesgo público*.

<https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Protocolo-para-el-manejo-de-riesgo-publico-Vr.01-14.01.2022.pdf>

Ministerio del Trabajo (2015). *Decreto 1072 de 2015*. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>

Ministerio del Trabajo (2019). *Resolución 0312 de 2019*. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>

Sabino, C. (1992). *Metodología de la Investigación*. Caracas,; Ed. Panapo.